

ТЕМА СЕМЬИ КАК НРАВСТВЕННАЯ ОСНОВА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО БЫТИЯ В КОНТЕКСТЕ ТВОРЧЕСТВА А.С.ПУШКИНА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7487709>

ELSEVIER

Received: 22-12-2022

Accepted: 22-12-2022

Published: 22-12-2022

Елена Витальевна Чжен

(доцент НамГУ),

Замира Ринатовна Бавбекова

(магистрант НамГУ)

Abstract: В статье рассматривается тема семьи в жизни творчестве А.С.Пушкина на примере анализа его стихотворений и романа в стихах «Евгений Онегин».

Keywords:... Тема семьи, нравственные проблемы, лирика А.С.Пушкина, роман в стихах «Евгений Онегин», темы и мотивы творчества, общечеловеческие ценности

About: FARS Publishers has been established with the aim of spreading quality scientific information to the research community throughout the universe. Open Access process eliminates the barriers associated with the older publication models, thus matching up with the rapidity of the twenty-first century.

THE THEME OF THE FAMILY AS THE MORAL BASIS OF HUMAN EXISTENCE IN THE CONTEXT OF A.S.PUSHKIN'S CREATIVITY

Elena Vitalyevna Chjen

(Associate Professor of NamSU),

Zamira Rinatovna Bavbekova

(Master's student of NamSU)

Received: 22-12-2022

Accepted: 22-12-2022

Published: 22-12-2022

Abstract: The article discusses the theme of family in the life and work of A.S. Pushkin on the example of the analysis of his poems and the novel in verse "Eugene Onegin".».

Keywords:... The theme of the family, moral problems, the lyrics of A.S.Pushkin, the novel in verse "Eugene Onegin", themes and motives of creativity, universal values

About: FARS Publishers has been established with the aim of spreading quality scientific information to the research community throughout the universe. Open Access process eliminates the barriers associated with the older publication models, thus matching up with the rapidity of the twenty-first century.

Тема семьи одна из значимых в русской литературе. Подход к данной проблеме у различных писателей свой, неповторимый, творческий, однако мотив и проблематика остаются общими. Согласно этому, благодаря семье утверждаются нравственные устои и общечеловеческие ценности, которые со временем переходят из поколения в поколение.

Так сложилось, что в жизни Александра Сергеевича его родители не играли значительной роли. Между тем, поэт тепло относился к родным братьям и сестрам.

Особенно близкой эмоционально и духовно были они с Ольгой. Отношение поэта к сестре было очень дружественное, начиная с детства до самого последнего часа. Её настроения, интересы были ему понятны и

близки. Она была товарищем его детских игр, с особой заботой и любовью относилась к брату. Ольга росла начитанной девушкой. Она предпочитала беседу с книгами, ставя это занятие выше всего.

Известно стихотворение, которое было посвящено Ольге, его сестре:

Ты хочешь, друг бесценный,
Чтоб, я поэт младой,
Беседовал с тобой
И с лирою забвенной,
Мечтами окрыленный,
Оставил монастырь
И край уединенный.

Няня поэта – Арина Родионовна, именно она создала для него в детстве атмосферу любви и уюта, что не могли ему дать даже родители. Пушкин очень трепетно относился к своей няне и всегда отзывался о ней с большой теплотой. Поэт использовал её образ для создания нескольких своих литературных героинь, несколько раз посвящал няне стихотворения «Зимний вечер», «Няне», «Я сам не рад болтливости своей».

Подруга дней моих суровых,
Голубка дряхлая моя!
Одна в глуши лесов сосновых
Давно, давно ты ждёшь меня.

Это стихотворение – послание, которое пронизано душевным теплом, уважением и благодарностью. Оно создано в форме монолога-обращения к ней. Каждая его строка – деталь портрета близкой по душе пожилой женщины.

Семья самого Александра Сергеевича Пушкина была для него идеальной. Наталью Гончарову, свою жену, Они были счастливы в браке. Об этом свидетельствуют его множественные сохранившиеся письма жене и друзьям. «Я женат – и счастлив, – писал он своему другу Петру Плетнёву». Своей супруге А.С. Пушкин посвятил немало своих стихотворений. Одно из них «Мадонна»:

Исполнились мои желанья. Творец
Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадонна,
Чистейшей прелести чистейший образец.

Это стихотворение – монолог лирического героя, который постепенно раскрывает представление автора об идеальной семье, идеальной женщине.

Понятие семьи в произведениях А.С. Пушкина раскрыто и в лучшем его произведении – романе в стихах «Евгений Онегин». В работах Ю. М. Лотмана, посвященных А.С. Пушкину, отмечалась важность для писателя слов «дом» и «семья» [3, 75].

И в романе «Евгений Онегин» центральное место занимает семья Лариных. Фамилия Лариных была выбрана неспроста, в ней кроется подтекст – лары – являлись домашними божествами древних римлян, покровителями очага.

Дмитрий Ларин – глава семьи, сердечно любил свою жену, «во всем ей веровал беспечно», он доверил ей распоряжение хозяйством и расходами.

Прасковья Ларина по описанию автора типичная барыня-крепостница. В молодости ей была свойственна сентиментальность. Увлекалась романами, была влюблена в «славного франта», однако выйдя замуж, переехала в деревню и стала обыкновенной помещицей.

Госпожа Ларина по-своему любила своих дочерей, и как любая мать желала видеть их счастливыми, мечтала удачно выдать их замуж.

Образ дочери – Ольги Лариной является абсолютной копией своей матери. Позднее, в своих трудах, посвященных творчеству А.С. Пушкина, В.Г. Белинский отметит, что она «из грациозной и милой девочки делается недюжинною барыней, повторив собою свою маменьку, с небольшими изменениями, которых требовало время».

За этим следует вывод – создавая образ Ольги, Пушкин хотел показать проблему того времени, когда внешне привлекательная оболочка отнюдь не свидетельствует о богатом внутреннем мире человека. По словам автора – Ольга классический пример дворянки той эпохи. Она должна продолжить свой род и прожить свою жизнь, беря пример со своей матери. Однако, благодаря образу Ольги, Пушкину удаётся при помощи антитезы очень удачно описать внутреннюю красоту, духовную глубину и чистоту её сестры – Татьяны.

«Пушкин не нагнетает тему противостояния двух сестёр, не создаёт коллизию вражды или соперничества между ними. Но взаимодействие образов и судеб Татьяны и Ольги играет важную роль в образной системе и идейной структуре романа, не сводясь к выдвинутому на первый план и нарочито обыгранному внешнему контрасту» [4, 127].

Чуждость Татьяны в своей семье никак не отражается на взаимоотношениях с сестрой Ольгой. Они очень привязаны друг к другу. Тем не менее, Татьяна пользуется уважением в кругу семьи. Ярким примером того служат пышные именины Татьяны.

Для исследователей образа Татьяны её замужество ничто иное как «сбой» в общей логике её характера. По словам В.А. Кошелева, «Финал «бедной Тани» весьма неожидан для читателя, когда она решилась стать женой нелюбимого «толстого генерала», отказав другим женихам. Оправдывает свой поступок она словами: «Меня слезами заклинаний молила мать...» [2. 157-158]. По словам Белинского, роман – это «энциклопедия русской жизни начала XIX века. Роман «Евгений Онегин – реалистическое произведение» [1, 98]. Быть

может, А. Пушкин - автор, именно следуя правде жизни, повел свою главную героиню именно по такой линии судьбы.

Итак, тема семьи в творчестве А.С.Пушкина раскрывается многообразно:

1. роф искренних и чистых отношений между людьми,
2. тема любви и супружеского долга,
3. нравственная чистота и внешняя красота,
4. тема семьи как основа нравственных отношений в обществе.

ЛИТЕРАТУРА

1. Белинский В.Г. Статьи о Пушкине – М.: Наука. 2020
2. Кошелев В.А. Читая Пушкина - М.: Литературное обозрение, 2019
3. Лотман Ю.М. «Евгений Онегин». Комментарий - М: Литературный мир, 2000
4. Смирнова О. О романе «Евгений Онегин» - М.: Художественная литература, 1995.

LITERATURE

1. Belinsky V.G. Articles about Pushkin – M.: Nauka. 2020
2. Koshelev V.A. Reading Pushkin - M.: Literary Review, 2019
3. Lotman Yu.M. "Eugene Onegin". Comment - M: Literary World, 2000
4. Smirnova O. About the novel "Eugene Onegin" - M.: Fiction, 1995.